

Anna Pattuzzi, *Il piacere e la colpa. Cattolici e sesso in Italia 1930-1980*, Mimesis, Milano 2020, 186 pp., ISBN 9788857571072.

Il 31 dicembre 1930 Pio XI emana l'enciclica *Casti connubii*, assegnando al magistero pontificio un ruolo prescrittivo nei confronti dei comportamenti coniugali e della morale sessuale dei fedeli. Si tratta di un tornante epocale. La sessualità, fino ad allora materia di teologi e confessori, balza al centro dell'insegnamento pubblico della massima autorità ecclesiastica. Da questa svolta prende avvio il volume di Anna Pattuzzi, organizzato in quattro capitoli che descrivono altrettante fasi del polifonico discorso cattolico italiano sull'argomento: il periodo compreso tra il 1930 e il 1961; il Vaticano II; il 1966-1969, con le proteste causate dall'*Humanae vitae*; il 1970-1981, segnato dalla doppia traumatica sconfitta referendaria e dal cosiddetto "scisma silenzioso". Le posizioni della Chiesa-istituzione, del laicato e degli organi di stampa vengono inserite nell'ampio dibattito sulla sessualità "moderna". Un confronto, questo, legato a doppio filo ai nazionalismi otto-novecenteschi, all'ethos borghese, al crescente ruolo dell'opinione pubblica e ai processi di laicizzazione/secolarizzazione. Un discorso, quello cattolico, sviluppatosi al fianco – e spesso al seguito – del dibattito scientifico, giuridico e politico, delle istanze della psicanalisi e di quelle, via via crescenti nella dimensione e nell'autoconsapevolezza, dei movimenti e della società civile.

I pronunciamenti di Pio XII sulla contraccezione, sulla prostituzione, sulla pornografia, sui rapporti prematrimoniali e sulla verginità reagiscono alle discussioni parlamentari (è il caso della legge Merlin) e ai nuovi paradigmi della medicina e della biologia, ma soprattutto a successi editoriali come i *Rapporti Kinsey*, che oltrepassano gli steccati specialistici suscitando scandalo. Rimane d'altronde radicata l'idea che le informazioni sulla vita sessuale e sulla limitazione delle nascite non debbano occupare le pagine dei giornali generalisti. Il timore che pubblicazioni scabrose finiscano nelle «mani imparate delle giovanette» e «dei più sprovveduti» (pp. 39 e 28), o suscitino turbamento nei chierici, prevale a lungo sulla possibilità di un loro utilizzo in chiave apologetica. Come sintetizzato da «Vita e pensiero» (1951), l'educazione sessuale costituisce un'istigazione all'«amoreggiamento»:

a servire, semmai, è un'«educazione della volontà» contro «i pericoli degli impulsi sessuali» (p. 40). Nonostante il pregiudizio sessuofobico, la linea ufficiale, recepita dal Segretariato centrale per la moralità dell'Azione cattolica, è che «l'estrema delicatezza» di questi argomenti imponga non il silenzio, bensì un accorto apostolato sotto la supervisione clericale, rivolto a un «pubblico ristretto, maturo e serio» (p. 44).

Come ricordato dall'autrice nel cap. 2, la fragile diga cattolica frapposta alla modernizzazione dei costumi viene infranta dalla «valanga» di pubblicazioni che invadono il mercato dopo la commercializzazione della «pillola di Pincus». A fronte dei «moralisti possibilisti» e di chi come il card. Suenens esorta i padri conciliari a superare la visione pessimistica che dipinge «l'uomo in preda agli istinti», personalità come l'arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini o il card. Alfredo Ottaviani intravedono nell'introduzione del contraccettivo orale un incitamento all'edonismo da rigettare senza equivoci, pena il rinnegare l'autorità e la tradizione (pp. 64-66). Nel 1964, intanto, «Questitalia» pubblica l'*Appello al Concilio sull'etica coniugale*: una petizione internazionale, inascoltata, che mira ad aggiornare in termini dinamici il concetto di legge naturale. Al netto delle questioni più spinose, grazie anche al clima conciliare, l'editoria e la pastorale giovanile abbandonano complessivamente le vecchie prevenzioni censorie, guardando con ottimismo al superamento degli «errori dell'ignoranza puritana» (*sic*) e di quel disprezzo della sessualità che può portare a «gravi nevrosi», ostacolando lo sviluppo integrale della persona. Si tratta però di uno sdoganamento timido e tardivo, privo di un vero ripensamento dottrinale.

La contestazione cattolica produrrà ben altre accelerazioni. Esemplare il documento del Circolo «Jacques Maritain» di Rimini (1967), nel quale i redattori rivendicano lo status di «popolo di Dio» che sui temi dell'amore matrimoniale e della fecondità coniugale non può più «aspettare quietamente soluzioni dall'alto» (p. 100). Ancor più sintomatiche risultano le lettere inviate alle riviste interpreti dello «spirito del Concilio», che denunciano, dopo l'*Humanae vitae*, l'umiliazione del laicato cattolico, la cecità della gerarchia ecclesiastica e il disvalore di un'«obbedienza [che], in questo caso» non «potrà essere una virtù» (p. 113). A fronte dell'inflessibilità magisteriale, la prassi pastorale e la casistica teologico-morale cercheranno di mantenere negli anni Settanta alcuni margini di manovra. L'esaurirsi della stagione dei movimenti e dell'emancipazione sessuale lascerà, nel mondo cattolico italiano, la sensazione di un progetto pedagogico interrotto: quello di una «morale terza», finita schiacciata tra l'ar-

roccamento neo-intransigente della Chiesa wojtyliana e le pulsioni libertarie della società consumistica (cap. 4).

Chiara Fantozzi

Andrea Annese - Francesco Berno - Maria Fallica - Margherita Mantovani, *Le origini cristiane. Testi e autori (secoli I-II)*, Carocci, Roma 2021, 424 pp., ISBN 9788829009374.

Agli inizi del nuovo millennio il campo degli studi cristiani fu teatro di un'interessante scoperta – o per meglio dire una riscoperta – riguardante il cosiddetto Vangelo di Giuda. Citato dai padri della Chiesa almeno fino al IV secolo, era già finito sulla lista nera dei libri ereticali compilata da Ireneo di Lione (180) e la sua circolazione manoscritta era terminata con l'inizio dell'era costantiniana. La sua avventurosa ricomparsa sul mercato antiquario, nella malconcia forma di un codice papiraceo copto, era stata rilanciata clamorosamente dai mass media mondiali, e qualche commentatore si era lasciato sfuggire più di un incauto giudizio su un presunto ritardo italiano negli studi storici del cristianesimo antico, alimentato fra l'altro dal vecchio assunto risorgimentale sull'ingombrante presenza della Santa Sede nel nostro Paese.

Quelle voci stonate, cui si unirono alcuni settori della teologia cattolica più avvezzi alla difesa dei dogmi che al confronto scientifico, furono debitamente rintuzzate dall'uscita di alcuni importanti volumi, vedi *L'uomo Gesù* di Adriana Destro e Mauro Pesce (2008), che tra tanti meriti ebbero quello di rivelare al grande pubblico l'esistenza di una florida tradizione di studi e ricerche condotte in Italia da almeno un secolo. A onor del vero, oltre a una scuola italiana si potrebbe parlare di una "scuola romana" di studi cristiani antichi. Senza scomodare il *genius loci* della Città eterna, basta infatti ricordare che all'Università "La Sapienza" venne istituita la prima cattedra italiana di Storia del cristianesimo: a cominciare da Baldassarre Labanca, che contribuì a disancorare la materia dagli approcci confessionali aprendola al confronto con la filosofia moderna, e poi Ernesto Buonaiuti, che da quella cattedra fu costretto alle dimissioni per non aver prestato giuramento al regime fascista.

A caratterizzare l'impegno scientifico di generazioni di ricercatori, ciascuno dotato di uno sguardo peculiare sul *corpus* documentario trasmesso dal mondo antico, vi è un aspetto ricorrente, o se si vuole un